

УДК 544.478

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА ВОЛЬФРАМА В ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЯХ

Гавриш В.М.¹, Шагова Ю.О.²

^{1,2} Высшая технологическая школа «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение), ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33, e-mail: ¹5brachman5@gmail.com; ²shagova_23@mail.ru

Аннотация: Современные экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, требуют разработки эффективных технологий для его очистки. Одним из перспективных направлений в этой области является фотокатализ, который позволяет разрушать органические и неорганические загрязнители под воздействием света. В последние годы особое внимание уделяется использованию наноматериалов, обладающих уникальными физико-химическими свойствами, в качестве фотокаталитических активаторов. В данной статье представлены результаты исследований возможности применения наноразмерного оксида вольфрама, получаемого из отходов твердых сплавов, в качестве катализатора для фотокаталитических покрытий. Нанопорошок оксида вольфрама (WO_3) является перспективным материалом для разработки эффективных технологий очистки воздуха, благодаря своей высокой фотокаталитической активности под воздействием видимого света. В результате получены данные, которые показывают высокую фотокаталитическую активность данных соединений в составе с минеральным связующим (портландцемент 75%, гашеная известь 15-20%, хлорид кальция 3%) и наноразмерным оксидом вольфрама. Результаты данного исследования могут способствовать разработке новых технологий для улучшения качества воздуха и защиты окружающей среды.

Ключевые слова: фотокаталитические покрытия, наночастицы, фотокатализ, оксид вольфрама

ВВЕДЕНИЕ

Сохранение чистоты атмосферного воздуха – одна из приоритетных задач. Переход на альтернативный вид транспорта, безопасные технологические процессы конечно же снижает концентрацию вредных веществ в атмосфере. Но, несмотря на все эти попытки, существует еще одна немаловажная проблема – выделение вредных химических соединений из асфальта и строительных материалов под воздействием солнечного тепла.

При нагреве происходит выделение оксидов азота и летучих органических соединений, эти вещества представляют потенциальную угрозу – образование фотохимического смога, кислотные дожди, пагубное воздействие на здоровье человека и растения, что подтверждается многочисленными исследованиями [1-4]. Для решения этой проблемы необходимо внедрять новые технологии или усовершенствовать уже существующие.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В промышленности, в том числе и в медицине, широко используют фотокаталитические покрытия, которые под действием света разлагают органические соединения. Применение таких покрытий дает возможность очищать воздух (разлагает оксид азота – вещество, которое является опасным загрязнителем, более вредный в сравнении с другими газами), расщепляет сложные биологические молекулы, что позволяет снижать содержание летучих органических веществ; обеззараживают поверхности (эффективно борются с различными вирусами, бактериями, грибковыми инфекциями); кроме того обладают эффектом самоочищения, так как имеют высокую гидрофильность.

На сегодняшний день известны такие покрытия как: фотокаталитические краски и штукатурки, керамическая плитка и керамогранит, фотокаталитический бетон и цемент. В качестве катализатора может быть использован [5-6]:

- оксид цинка (волны $\lambda=650$ нм), ограничен в применении из-за малой стабильности в некоторых средах;

- оксид вольфрама (активируется видимым светом длина волны $\lambda < 450-520$ нм), обладает сильной фотокаталитической окислительной способностью, часто используют в сочетании с оксидом титана для улучшения эффективности;

- оксид титана (активируется преимущественно УФ-светом $\lambda < 385-390$ нм, но есть модифицированные версии допированные N, C, металлами или композитами для видимого света), наиболее часто используемый катализатор. Обладает отличными свойствами фотокатализатора,

имеет высокую химическую стабильность, является нетоксичным соединением.

Так же для расширения спектра активации (видимый свет), снижения рекомбинации зарядов и повышения общей производительности используют композиты и гибриды: TiO_2/WO_3 , TiO_2/Ag , $TiO_2/graphene$, $BiVO_4$, CuO/ZnO .

В подтверждении вышеизложенного существует несколько примеров успешного применения фотокаталитических покрытий.

1. Исследование фотокаталитического раствора TX Active®. Суть эксперимента заключалась в нанесении TX Active® на асфальт участка дороги Виа Моранди в Сеграте (провинция Милана). Длина участка составляла 230 м и ширина – 10 м, по которому ежедневно проезжает порядка 1 тыс. автомобилей в час. Мониторинг показал, что снижение выбросов оксидов азота на этой дороге составило около 60 %.

2. Самоукладывающиеся блоки TX Active® были уложены на площади 8 тыс. м² на промышленной площадке в провинции Бергамо. Исследование показало, что на территории, покрытой блоками, концентрация оксидов азота была значительно ниже, чем на аналогичной территории. Снижение, рассчитанное на основе средних значений, составило около 45%.

3. Фасад больницы в Мехико длиной 90 метров облицовали белой плиткой, в составе которой фотокатализатор TiO_2 . Такая необходимость возникла после отчета ВОЗ 1992 года, в котором говорилось, что уровень SO_2 , твердых частиц, CO и NO_2 превысил предел установленный в руководстве. Создатели плитки заявили, что она противодействует воздействию 8750 автомобилей за день в районе больницы и делает воздух относительно чистым для дыхания.

4. Церковь Dives in Misericordia в Риме была построена из бетона обладающего самоочищающимися свойствами. Для сохранения белого цвета в состав бетона был добавлен фотокатализатор диоксид титана.

Но широкое применение оксида титана ограничивается стоимостью, так как TiO_2 , который существует в природе, не является фотокатализатором. Для придания фотокаталитических свойств его необходимо синтезировать в определенных условиях [7-8]. Основные подходы к синтезу оксида титана для получения высокоактивных фотокатализаторов:

1. Осаждение из раствора. Метод включает: приготовление раствора путем растворения титановых солей в воде или органических растворителях. Затем производится осаждение: добавляют осадитель (например, аммиак или натрия гидроксид). Осадок фильтруется и промывается для удаления примесей. Осажденный TiO_2 подвергается термической обработке для получения кристаллической структуры.

2. Сол-гель метод. Используются титановый изопропоксид (TIP) или титановые соляные растворы (например, тетрахлорид титана). Прекурсор смешивается с растворителем (обычно спиртом) и водой. При добавлении воды происходит гидролиз, в результате чего образуется гель. Гель сушится для удаления растворителя, что приводит к образованию оксида титана в форме порошка. Полученный порошок подвергается термической обработке при высоких температурах (обычно от 400 до 800 °C) для кристаллизации и улучшения фотокаталитических свойств.

Вторым недостатком является то, что большинство фотокаталитических покрытий имеют ограниченный спектр поглощения (работают только в ультрафиолетовом диапазоне), что существенно снижает их эффективность.

В тоже время на рынке уже присутствует ряд коммерческих продуктов, использующих оксид титана (таблица 1).

Таблица 1. Коммерческие фотокаталитические продукты

Страна	Продукт	Цена за литр, (p)	Фотокатализатор
Германия	StoColor Climasan	3200	TiO ₂
Великобритания	Graphenstone AmbientPro+	2300	
Китай	Nano TiO ₂	4000	
Италия	UMANA	По запросу	

Анализ данной таблицы показывает существенную стоимость продуктов, в связи с чем возникает потребность поиска альтернативного фотокатализатора для уменьшения стоимости конечных продуктов. Многими исследователями признано, что лучшим кандидатом замены

диоксида титана, являются оксиды вольфрама [9-10]. Оксид вольфрама работает в меньшей ширине запрещенной зоны – 2.4-2.8 эВ против 3.0-3.2 эВ у оксида титана. Благодаря этому WO₃ хорошо поглощает видимый свет вплоть до длин волн порядка 450–500 нм, тогда как оксид титана практически неактивен под видимым светом. Оксид вольфрама способен продолжать каталитическую активность даже в темноте после предварительного освещения, но имеет значительно большую стоимость синтеза наночастиц.

Вариантом снижения стоимости получения наночастиц оксида вольфрама, может служить технология микробиологического выщелачивания твердосплавных отходов, что позволяет снизить себестоимость их получения. Процесс получения наночастиц из отходов достигается за счет процесса механического измельчения отходов в слое диспергирующей жидкости, представляющей собой водный раствор содержащий ассоциацию автотрофных тионовых бактерий *Thiobacillus ferrooxidans* в среде трехвалентного сернокислого железа. Данный раствор, по сути, выполняет функции растворителя и окислителя, аккумулирующий катионы, служащих связующим компонентом в перерабатываемых сплавах [11-12]. Нанопорошки получаемые по данной технологии стоят в 5-10 раз меньше аналогов, что в ряде случаев ниже стоимости порошков оксида титана, что позволяет рассматривать их как альтернативу порошкам оксида титана с учетом преимуществ оксида вольфрама в фотокаталитических реакциях.

Для этой цели коллективом авторов были проведены исследования по определению возможности использования оксида вольфрама в качестве фотокатализатора.

Для этой цели были приготовлены образцы, в виде фрагментов глиняных кирпичей размером 4 × 3 см. Для нанесения покрытия готовился раствор, состоящий из портландцемента 75%, гашеной извести 15-20% и хлорида кальция 3% с наноразмерным оксидом вольфрама в различных концентрациях (1, 3, 5, 7% мас.). Приготовленный раствор наносился на образцы и оставляли на естественную сушку при температуре 20-25°C, влажность 40–60% на одни сутки. После чего образцы опускали в кювету и заливали раствором метиленового синего с концентрацией 15 мг/л. Кюветы оставляли под светодиодной лампой на 8 часов, каждые два часа производился пробоотбор и измерение. Степень фотокаталитической активности наночастиц оксида вольфрама определяли на фотометре КФК-3-«ЗОМЗ».

Результаты проведенного исследования наглядно продемонстрированы в таблице 2.

Таблица 2. Результаты фотокаталитических испытаний

Время проведенное под светодиодной лампой (OSRAM, 4000 К), ч	1% WO ₃	3% WO ₃	5% WO ₃	7% WO ₃
	Процент обесцвечивания модельных растворов метиленового синего в зависимости от времени контакта с краской			
2	8,4	7,9	2,3	5,07
4	14,4	16,6	17,6	16,64
6	20,5	22,5	27,2	19,25
8	63,72	65,3	72,4	76,25

На основании полученных данных можно говорить о высокой фотокаталитической способности оксида вольфрама в покрытии. Лучшим результатом по соотношению количество модификатора эффективность деструкции метилена синего является раствор с содержанием наночастиц в 1%. Так, при введении 1% мас. наномодификатора оксида вольфрама фотокаталитическая активность увеличивается более чем на 63% при сопоставимой деградации метиленового синего при других концентрациях наночастиц в растворах. Однако во всех экспериментах наблюдался аномальный рост деградации метилена синего с 6 по 8 час исследований. Рост показателей обесцвечивания модельных растворов с шестого по восьмой час, по всей видимости, может быть связан с механизмом протекания реакции 1.

(с участием •ОН, O₂•⁻, h⁺ как основных активных частиц).

1. $\text{WO}_3 + h\nu$ (видимый свет) $\rightarrow e^-$ (CB) + h^+ (VB).
2. $h^+ + \text{H}_2\text{O}/\text{OH}^- \rightarrow \bullet\text{OH}$ (основной окислитель).
3. $e^- + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^{\bullet-} \rightarrow \bullet\text{OH}$
4. MB \rightarrow деметилирование \rightarrow разрыв кольца $\rightarrow \text{CO}_2$ + минеральные ионы.

Метиленовый синий – большая молекула с кольцами, метильными группами (-CH₃) и серой/азотом. Радикалы $\bullet\text{OH}$ начинают «откусывать» кусочки, сначала отрывают метильные группы (деметилирование) – молекула становится меньше и теряет синий цвет (обесцвечивается). Потом рвут кольца (разрушение ароматической структуры). Дальше разбивают всё на мелкие фрагменты: альдегиды, кислоты, кетоны, в конце – почти всё превращается в углекислый газ, который уходит в воздух, воду, сульфат-ион из серы, хлорид-ион, азот превращается в аммоний или нитрат [13].

ВЫВОДЫ

Соответственно использование отечественного оксида вольфрама позволяет решить ряд недостатков импортных фотокатализаторов. В первую очередь экономический аспект, так как нанопорошок оксида вольфрама получаем из твердосплавных отходов, это снижает затраты на сырьё и производство. Если говорить в контексте экологии, то переработка твердых отходов для получения фотокатализатора способствует уменьшению объема отходов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. В отличие от импортного оксида титана, который в значительной мере подвержен колебанию цен, оксид вольфрама является стабильным и доступным ресурсом.

Эти преимущества делают отечественный фотокатализатор на основе оксида вольфрама привлекательным вариантом для производства покрытий с высокой фотокаталитической активностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абашева, В. М. Фотохимический смог и его влияние на окружающую среду / В. М. Абашева // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки : Электронный сборник статей по материалам LIV студенческой международной научно-практической конференции., Новосибирск, 10–11 июля 2017 года. Том 7(53). – Новосибирск: АССОЦИАЦИЯ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ "СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КНИГА", 2017. – С. 36-39. – EDN ZVBCDVH.
2. Фотохимический смог в городе с высокой транспортной и промышленной нагрузкой на тропосферу / С. В. Афанасьев, Ю. Н. Шевченко, Д. А. Волков, Д. А. Мельникова // Экология урбанизированных территорий. – 2020. – № 4. – С. 33-40. – DOI 10.24412/1816-1863-2020-4-33-40. – EDN YWHGYX.
3. Кремнева, М. С. Фотохимический смог, его причины и последствия / М. С. Кремнева, М. А. Гайдамак, К. Н. Орлова // Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 17–19 ноября 2016 года / Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Юргинский технологический институт. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2016. – С. 286-289. – EDN XQUBSV.
4. Душин, К. В. Кислотные дожди: причины и следствия / К. В. Душин, М. А. Гайдамак, К. Н. Орлова // Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 17–19 ноября 2016 года / Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Юргинский технологический институт. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2016. – С. 263-265. – EDN XQUBPT.
5. Радайкин, Д. Г. Исследование способов повышения фотокаталитической активности оксида цинка / Д. Г. Радайкин // Химическая термодинамика и кинетика : Сборник научных трудов XIII Международной научной конференции, г.Великий Новгород, 15–19 мая 2023 года. – Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2023. – С. 260-261. – EDN YSIGEC.
6. Получение и исследование фотокаталитической активности нанокмполитов оксидов титана и вольфрама / Т. А. Седнева, Э. П. Локшин, М. Л. Беликов, А. Т. Беляевский // Исследования и разработки в области химии и технологии функциональных материалов : Всероссийская научная

конференция с международным участием: Материалы научной конференции, Апатиты, 27–30 ноября 2010 года. – Апатиты: Кольский научный центр РАН, 2010. – С. 180-183. – EDN XURMHZ.

7. Григорьева, Е. В. Исследование фотокаталитических свойств наноструктурированного оксида вольфрама / Е. В. Григорьева // Химия и химическая технология в XXI веке : Материалы XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л.П. Кулёва и Н.М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А.В. Кравцова, Томск, 15–19 мая 2023 года. Том 2. – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2023. – С. 479-480. – EDN SWVEEU.

8. Патент № 2508938 С1 Российская Федерация, МПК В01J 21/06, В01J 21/18, В01J 23/72. Фотокатализатор на основе оксида титана и способ его получения : № 2012131924/04 : заявл. 26.07.2012 : опубл. 10.03.2014 / О. В. Горшкова, В. В. Гольдин, Д. Н. Кондратьев ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью Научно Производственный Центр "Квадра". – EDN OLBVJO.

9. Модификация цементной матрицы высокодисперсным порошком оксида вольфрама WO_3 , обладающим фотокаталитическими свойствами / В. М. Гавриш, Т. В. Чайка, Д. В. Корсак, А. К. Чайка // Строительство и техногенная безопасность. – 2025. – № 37(89). – С. 67-75. – EDN EJVHCY.

10. Влияние водородной обработки на фотокаталитическую активность нанопорошков оксида вольфрама / Ш. Т. Нурболат, А. А. Мархабаева, Н. Б. Бакранов, А. Т. Тулегенова // Вестник Казахского национального университета. Серия физическая. – 2021. – № 4(79). – С. 49-54. – DOI 10.26577/RCPH.2021.v79.i4.07. – EDN AIEQVR.

11. Патент № 2763814 С1 Российская Федерация, МПК В22F 9/20, В82В 3/00, С22В 7/00. Способ получения нанодисперсных порошков : № 2021102205 : заявл. 29.01.2021 : опубл. 11.01.2022 / С. Р. Вишняков, В. М. Гавриш, С. С. Виноградский, Р. И. Хикматуллоев. – EDN CEYCSI.

12. Гавриш, В. М. Перспективы импортозамещения и развития собственного производства нанопорошков тяжелых металлов для производства новых материалов / В. М. Гавриш, Е. Б. Маркелов, В. Н. Сабиров // Актуальные проблемы защиты и безопасности : Труды XXV Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 04–07 апреля 2022 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, 2022. – С. 86-91. – EDN GWOGVA.

13. Dineo A. Wopape, Exploring the synthesis and application of ZnO-, TiO_2 -, CuO-ZnO- and CuO- TiO_2 -carbon sphere (CSs) nanocomposites for the photocatalytic degradation of methylene blue (MB) dye and ciprofloxacin (CIP) antibiotic under ultraviolet (UV) irradiation / D. A. Wopape // Journal of Water Process Engineering – 2026. – Vol. 81. – P. 109392

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING NANOSIZED TUNGSTEN OXIDE IN PHOTOCATALYTIC COATINGS

Gavrish V.M.¹, Shagova J.O.²

^{1,2} Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. Modern environmental problems related to air pollution require the development of effective technologies for air purification. One of the promising areas in this field is photocatalysis, which allows for the destruction of organic and inorganic pollutants under the influence of light. In recent years, there has been a growing interest in using nanomaterials with unique physical and chemical properties as photocatalytic activators. This article presents the results of research on the potential use of nanoscale tungsten oxide, obtained from waste hard alloys, as a catalyst for photocatalytic coatings. Tungsten oxide nanopowder (WO_3) is a promising material for the development of effective air purification technologies due to its high photocatalytic activity under visible light. As a result, data was obtained that shows the high photocatalytic activity of these compounds in combination with mineral.

Key words: photocatalytic coatings, nanoparticles, photocatalysis, tungsten oxide